

Tanzimat Dönemi Osmanlı Mülkileşmesinde Sivilleşme Olgusu

The Phenomenon of Civilianization in Ottoman Civil Administration during the Tanzimat Period

Kaan Akman, Dr., Eposta: kaanakman94@gmail.com, ORCID: 0009-0006-9719-3364

Öz

Mülki idare ve askeri idarenin birlikte yönetimi modern öncesi devletlerde yaygın biçimde görülen bir uygulamadır. Osmanlı idare tarihi açısından bu durum değerlendirildiğinde sivil ve askeri idarenin 19'uncu yüzyıla kadar taşrada aynı yöneticilerin sorumluluğunda olduğu görülmektedir. Tanzimat reformları sonrasında bu iki yönetim alanını birbirinden ayırmaya yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Bu dönemde mülki idarenin şekillenmesinin ardındaki yönetim anlayışını ifade eden mülkileşme sivilleşme olarak nitelendirilmiştir. Sivilleşme olgusu yalnızca mülki yönetimin askeri yönetimden ayrılmasıyla sınırlı kalmamış; bürokrasinin sivilleşmesi ile sosyal ve siyasal hakların gelişimi konuları da içermiştir. Makalede Tanzimat dönemi Osmanlı mülkileşmesinde sivilleşmeye yönelik gelişmelerin dayandığı maddi zemin araştırılmıştır. Öncelikle sivilleşme ve mülkileşme arasındaki ilişki değerlendirilmiş daha sonra 1839-1864 yılları arasındaki dönemdeki sivilleşmeye yönelik gelişmeler saptanmıştır. Araştırmada, 1839-1864 yılları arasında Tarık Zafer Tunaya'nın mülkileşme, İlber Ortaylı'nın ise bürokrasi olguları bağlamında ele aldığı sivilleşme adımlarından zaman zaman geri dönüşlerin yaşandığı ve bu nedenle sivilleşmenin sürekli ilerleyen bir seyir izlemediği sonucuna ulaşılmıştır. Fakat Tanzimat dönemindeki mülkileşme sürecini açıklamada sivilleşme olgusunun önemli bir rolünün olduğu görülmüştür.

Anahtar sözcükler: Mülkileşme, Sivilleşme, Osmanlı, Tanzimat, Reform

ABSTRACT

The combined administration of civil and military administrations was a common practice in pre-modern states. When considered from the perspective of Ottoman administrative history, it is seen that civil and military administration were under the responsibility of the same administrators in the provinces until the 19th century. Following the Tanzimat reforms, regulations were introduced to separate these two administrative spheres. During this period, the concept of civilianization, which refers to the administrative approach behind the formation of the civil administration, has been described as civilianization. The phenomenon of civilianization was not limited to the separation of civil administration from military administration; it also encompassed issues such as the civilianization of the bureaucracy and the development of social and political rights. This article explores the material basis underlying the developments towards civilianization in Ottoman territorialization during the Tanzimat period. First, the relationship between civilianization and territorialization is evaluated, and then the developments towards civilianization in the period between 1839 and 1864 are identified. The research concludes that the steps taken towards civilianization, which Tarık Zafer Tunaya evaluated in terms of provincialization and İlber Ortaylı in terms of bureaucracy between 1839 and 1864, experienced occasional reversals, and therefore civilianization did not follow a continuously progressive course. However, it has been observed that the phenomenon of civilianization played a significant role in explaining the process of provincialization during the Tanzimat period.

Keywords: Territorialization, Civilization, Ottoman, Tanzimat, Reform

GİRİŞ

Ülke topraklarını ordu bölgelerine ayırarak yönetme geleneği, Ortadoğu-Akdeniz coğrafyasındaki imparatorluklarda sıkça görülen bir uygulamadır. Nitekim Sasaniler’de eyalet yönetiminde askeri sistem esas alınmış, I. Hüsrev döneminde ülke *padbgos* adı verilen dört ordu bölgesine ayrılmıştır. Bizans’ta ise *thema* uygulaması benzer bir içeriğe sahiptir. Bizans İmparatorluğu, topraklarını küçük parçalara bölerek başlarına *strategos* denilen askeri valiler atamıştır (Ortaylı, 2017: 28-39). Osmanlı’da ise sınırlarının genişlemesi sonucunda oluşturulan sancaklara ve eyaletlere mülki ve askeri yetkilere sahip olan beylerbeyi ve sancakbeyleri tayin edilmiştir (Başar, 2015: 17). Sancakbeyleri üzerinde denetim yetkisi bulunan beylerbeyi aynı zamanda sipahilerin birinci derecede yöneticisi ve komutanı olarak görevlendirilmiştir (Çadırcı, 2013: 10). Dolayısıyla Osmanlı yönetim düzeninde toprakta askeri ve mülki işlevler bir arada örgütlenmiştir.

Osmanlı klasik dönemindeki mülki ve askeri alanın birlikte yönetimi Tanzimat reformları sonrasında değişmeye başlamıştır. Ülke yönetimindeki bu değişim Tarık Zafer Tunaya’nın ifadesiyle “*mülkileştirilme (sivilleştirilme) niteliğine*” dönüşmüştür (Tunaya, 1975: 226). Ortaylı ise Tanzimat dönemini “*yönetimin modernleşmesi*” olarak açıklamıştır (Ortaylı, 2017). Tanzimat sonrası dönemi nitelendiren sivilleşme ve modernleşme olgularının birbiri ile ilişkili olduğu Karasu (2015: 355) tarafından “*Tunaya’nın sivilleşme anlamında kullandığı mülkileşme aslında “mülk”ün bir modernleşmesi olup mülkileşme sürecini olarak ele aldığımız sürecin çok önemli bir aşamayı oluşturmaktadır*” şeklinde ifade edilmiştir.

Makalede Tanzimat dönemi sivilleşmesinin üç alanda incelenebileceği öne sürülmektedir. Birincisi, askeri ve mülki idarenin görevlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Bu ayrım; valilerin yetki ve sorumluluklarının yeniden düzenlenmesini, meclislerin oluşturulmasını, yönetsel kademelenmenin belirlenmesinde yeni ölçütlerin kullanılmasını ve iç güvenlik sistemindeki değişimleri kapsamaktadır. Sivilleşmenin incelenebileceği ikinci alan taşrada bürokratların sayısının artırılması yoluyla merkezileşmenin sağlanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda taşra yönetiminde yetkili yöneticiler arasındaki dengeyi kurmak amacıyla yeni yönetsel makamlar oluşturulmuştur. Siyasal ve sosyal hakların gelişimi yani medenileşme yolundaki reformlar sivilleşmenin görüldüğü üçüncü alandır. Bu süreçte modernleşme düşüncesi öncelikle kurumların ıslahı ve kanunlaştırma reformları ile başlamış, daha sonra toplumsal yaşamın diğer alanlarına yayılmıştır. Çalışmada, 1839-1864 yılları arasında mülki idarenin sivilleşme sürecine odaklanılmıştır. 1839 yılı, mülki idarede sivilleşmeye yönelik reformların başlangıcı olarak kabul edilirken; 1864 yılı bu reformların taşrada türdeş bir biçimde uygulanmasını dikkate alarak sınır olarak belirlenmiştir.

Makalede mülki idarenin sivilleşme sürecini de etkilediği için sivilleşmenin merkezileşme ve modernleşme boyutlarına genel hatlarıyla yer verilmiştir. Bürokrasideki sivilleşmeyi döneme ilişkin bürokrat sayılarının çıkartılması ve çeşitli alanlarda sivil bürokratların hâkimiyetinin açıklanması ile ele almak mümkündür. Siyasal ve sosyal hakların gelişimini ise Batlaşma yolunda gündelik hayatın değişiminden, yönetsel süreçlerin modernleşmesine kadar kapsamlı bir şekilde incelemek gerekmektedir. Her iki alandaki derinlemesine incelemeler de çalışmanın kapsamı dışında bırakılmış, doğrudan mülki ve askeri idarenin ayrımı konusu araştırılmıştır. Mülki idarenin sivilleşmesi sürecini açıklamak için valilerin yetkilerinin düzenlenmesi, meclislerin oluşumu ve temsil anlayışının gelişimi, yönetsel bölünüş ve kademelenmede değişimler, iç güvenlik sisteminde sivilleşme ve tüm bu süreçlerin devletin toprak üzerindeki örgütlenmesinde ortak uygulama imkânı sağlayan 1864 Vilayet Nizamnamesi inceleme aracı olarak seçilmiştir.

1. SİVİLLEŞME VE MÜLKİLEŞME İLİŞKİSİ

Sivil, *askerliğe ait olmayan*; mülki ise *askeri sınıf dışında kalan* (Ayverdi, 2005: 2848; Ağakay, 1956: 567, 691) şeklinde tanımlanmaktadır. Bu nedenle mülkileşme ve sivilleşme olguları birbiriyle yakından ilişkilidir. Sivilleşme alanyazında iki anlamda kullanılmaktadır. Sivilleşmenin ilk anlamı siyasal sistemin askeri etkilerden

uzaklaşması ve seçilmiş kişilerin sivillerden oluşmasıdır. İkinci anlamı ise sivil toplumun güçlendirilmesidir (Erdoğan, 2006). Bu çalışmada ele alınan sivilleşme olgusu sivilleşmenin birinci anlamını kapsamaktadır.

19. yüzyılda mülki idarenin sivilleşmesi sürecini anlayabilmek için bu döneme kadarki Osmanlı yönetim sisteminde devletin toprak üzerinde örgütlenmesinin temel özelliklerini çözümlenmek gerekmektedir. Tunaya'nın da belirttiği gibi Osmanlı 16. yüzyıla kadar askeri toprak devletidir. Bu nedenle toprak yöneticiliği askeri ve siyasal bir güç niteliğindedir (Tunaya, 1975: 223, 226). Merkezi yönetim gibi taşra örgütünde de benzer bir durum görülmektedir. Nitekim taşra yönetimi askeri hiyerarşiye göre örgütlenmiştir. İmparatorluğun ilk dönemlerinde askeri örgütlenmeye bağlı olarak ülke, liva ya da sancak adı verilen bölümlere ayrılmış ve başlarına askeri komutan olarak sancakbeyleri atanmıştır (Sencer, 1984a: 27). Eyaletlerde ise beylerbeyi bölgenin en büyük mali-mülki ve askeri yöneticisi konumunda olmuştur (Çadircı, 2017: 97). Böylece Osmanlı toprak örgütlenmesinde sancaktan eyalette doğru yöneticiler komuta zinciriyle birbirine bağlanmıştır (Ortaylı, 2017: 499).

Osmanlı Devleti'nin toprak üzerinde örgütlenmesinde bazı değişiklikler yapılsa da Tanzimat dönemine kadar mevcut yapı geçerliliğini büyük ölçüde korumuştur. Merkezi yönetimde olduğu gibi taşrada da farklı alanların yönetimi bir yöneticinin sorumluluğuna verilmiştir. Bu yöneticilerin temel görevi ise vergi toplamak, savaş için asker sağlamak ve iç güvenliği temin etmek olarak belirlenmiştir (Apan, 2015: 61-65). Taşra yöneticisinin askeri, mali ve idari yetkilere sahip olması gücünü pekiştirmiş ve bölgesindeki hâkimiyetini genişletmiştir. Tanzimat bürokratu ve aydını bu durumun farkına vararak görevlerin paylaştırılması yoluyla merkezi yönetimin otoritesinin artırılmasını hedeflemiştir. Tanzimat reformları hukuktan eğitime hemen hemen bütün alanlarda ikili bir yapı ortaya çıkarmıştır. Bu dönemde eski ve yeni kurumların birbirlerini tasfiye etmeden bir arada bulunması durumu taşra yönetimi için de geçerli olmuştur. Tanzimat dönemi bürokratları ikili yapı arasında taşrada valilerin ve askeri komutanların gücünü dengeleme amacını taşımışlardır (Ergut, 2004: 141). Tanzimat dönemi sivilleşmesini bu amaçları sağlamaya yönelik reformlar dizisi olarak görmek mümkündür.

19. yüzyıl reformları, Osmanlı mülkileşmesine yönelik zengin bir inceleme alanı sunmaktadır. Çünkü mali, mülki ve askeri yönetimin asırlar boyunca birlikte yönetildiği bir dönemden görevlerin ayrılmasına giden süreç hem siyasi hem idari tarih açısından köklü bir yeniliktir. Bu sürecin nedenleri 17. ve 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin yaşadığı gelişmelere odaklanılarak anlaşılabilir. Tanzimat reformlarını etkileyen başlıca iki faktör bulunmaktadır. Bunlardan ilki Avrupalı devletlerin klasik Osmanlı yapısı içerisinde ikinci sınıf tebaa olan cemaatlerin konumunun iyileşmesi için uyguladığı baskılardır (Zürcher, 2002: 87). İkincisi ise Tanzimat dönemi bürokratlarının değişimi ve bu değişim ile birlikte gelen yönetim zihniyetinin dönüşümüdür. Tunaya'nın da belirttiği gibi askeri toprak rejiminden sivil bir düzene geçişte Tanzimatçıların büyük rolü olmuştur (Tunaya, 1975: 242). Abou-El Haj'da benzer şekilde Tanzimat reformlarının dış sebeplerden ziyade ülkedeki gelişmelerin etkisi ile ortaya çıktığını, reformların uygulamaya geçirilmesinde Osmanlı yönetici sınıfının ve aydınının büyük katkısı bulunduğunu ifade etmiştir (Abou- El Haj, 2018: 146-148). Abou-El Haj (2018:142-145) Tanzimat dönemindeki reformların 17. yüzyıldan itibaren yaşanan gelişmelerin bir sonucu olduğunu vurgulamış, bu durumu "*Tanzimat reformları iki yüzyıllık bir deneyimden ve ab hoc çözümler zincirinin bir sentezi olarak görülebilir*" şeklinde açıklamıştır. Bu nedenle askeri yönetimin devlet düzeninin temeli olduğu bir yapıdan mali, askeri ve mülki yönetimin farklı örgütler ile sağlanmasına giden süreç tek bir değişken ile açıklanamamaktadır.

19. yüzyıl Osmanlı mülkileşmesini inceleyen Karasu (2015: 347-355) mülkileşme biçiminin siyasal, toplumsal ve ekonomik boyutlarına dikkat çekmiştir. Karasu'ya göre 19. yüzyıl mülkileşmesi merkezileşme politikalarının ve uygulamalarının arttığı bir dönem olmakla birlikte taşradaki ekonomik ve toplumsal yapıların etkisi ile de gelişen bir süreçtir. Ayrıca bu dönemin mülkileşme anlayışının kavranması için ulus devletleşme, modernleşme, merkezi kapitalist devletin oluşumu, idare hukukun gelişimi gibi birbiri ile ilişkili

birçok boyutun birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Mülkileşmeyi biçimlendiren tüm bu gelişmelerin ortak özelliklerinden ön plana çıkan sivilleşmedir.

Tanzimat reformları ile siyasal sistemde askeri unsurların etkileri azaltılmaya çalışılmış, sivilleşme süreci merkezileşme ve modernleşme reformları ile birlikte ilerlemiştir. Modernleşme reformları toplum hayatını yeni bir anlayışla şekillendirirken, askeri yönetim dışındaki alanlarda yoğunlaşmıştır. Kanunlaştırma yolu ile de bireylerin siyasal ve sosyal hakları düzenlenerek, modernleşmenin getirdiği yeni toplumsal düzenin kuralları belirlenmiştir. Tanzimat reformlarının mülkileşme açısından öne çıkan bir diğer özelliği devlet gücünün tek bir merkezden yönetilmesi düşüncesidir (Ortaylı, 2017: 495). Fakat bu merkezîyetçilik yarı sömürge koşullarında oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu dönemki reformların gerekçeleri arasında Batı kapitalizminin ihtiyaç duyduğu açık pazar düzeninin idari ve mali yapıda yenilikleri zorunlu kılması da yer almaktadır (Keskin, 2009: 154-156). Bu nedenle sivilleşme olgusunu merkezileşmeye, kapitalistleşmeye ve modernleşmeye yönelik reformların bir sonucu olarak ele almak gerekmektedir.

Tanzimat dönemi reformlarının merkezileşme, modernleşme ve kapitalistleşme boyutlarını hem Osmanlı dışındaki dünyadaki değişimler hem de Osmanlı memleketindeki siyasal, toplumsal ve ekonomik gelişmeler şekillendirmiştir. Nitekim Tanzimat Fermanı'nda Osmanlı uyruklarının can ve mal güvenliğini korumak, iltizam sistemini kaldırmak, düzenli bir vergi sistemi kurmak, müslim ve gayrimüslimlerin eşitliğini sağlamak gibi konuların yer alması iç ve dış gelişmelerin bir sonucudur. Bu gelişmelere 1838 İngiliz-Osmanlı Ticaret Antlaşması ve Mehmet Ali Paşa ile yaşanan sorunlar örnek olarak verilebilir. Fakat tüm bu gelişmelerle birlikte Tanzimat dönemi aydını ve bürokratinin düşünce yapısı çözümlenmelidir. Çünkü Tanzimat reformları belirli toplumsal dinamiklerin ve tarihsel birikimin sonucudur. Bu dönemin yönetim düzenini şekillendiren yöneticilerin düşünce sisteminde kanunlaştırma, hak ve özgürlükleri genişletme yer almaktadır (Aytekin, 2015: 63)

Çadircı, 19. yüzyıla kadar Osmanlı İmparatorluğu'nda ülke yönetiminin iki ana kuruma dayalı olduğunu belirtmektedir. Bunlardan ilki ordu, ikincisi adliyedir. 1839'dan itibaren mülki idare bu iki kuruluştan bağımsız bir şekilde üçüncü bir kurum olarak ortaya çıkmıştır (Çadircı: 2017: 225). Tunaya, Tanzimat dönemin mülkileşmesine sivilleşme açısından yaklaşırken, Ortaylı bürokrasideki sivilleşmeyi incelemektedir. Ortaylı, Tanzimat dönemi sivilleşmesini "*Tanzimat dönemi, yönetimin sivilleştiği bir aşamaya oluşturur. Sivilleşmenin en önemli sonucu, bürokrasinin yeni grubunun egemenliği*" ifadeleriyle açıklamaktadır (Ortaylı, 1985: 1546). Böylece Tunaya mülki idareyi ordudan ayırırken, Çadircı mülki idarenin görevleri arasından adli konuların da çıkarılmasını dâhil etmiş, Ortaylı ise modernleşmeye vurgu yapmıştır. Bu üç yaklaşım Tanzimat sonrası Osmanlı mülkileşmesinin nasıl kavranabileceğine yönelik farklı bir bakış açısı sağlamaktadır.

Tanzimat dönemini Osmanlı mülkileşmesi sivilleşmenin yanında *örgütlenmelerin örgütlenmesi, kurallara bağlı yönetime geçiş, doğrudan idarenin oluşturulması için çeşitli yapıların kurulması, merkezileşme amacı doğrultusunda idari sağlamlaştırmaya yönelik değişiklikler* ve daire-i adalet düşüncesi yerine modern-liberal hukuk sisteminin yerleştirilmesi doğrultusundaki *kanunlaştırma çalışmaları* gibi farklı değişkenler ile kavranabilir. Bu değişkenlerin incelenen dönemdeki seçilen tarihsel örnekler ile açıklanması ve sivilleşme ile olan ilişkisi Tablo.1'de yer almaktadır.

Tablo.1. Tanzimat Dönemi Mülkileşmesinin Özellikleri

Olgu	Örnek Düzenleme	Açıklama
Örgütlenmelerin Örgütlenmesi¹	1840 Muhassıllık Meclisleri	Beş kademe kurulan meclisler birbirleri üzerinde denetim yetkisine sahiptir. Örneğin, küçük meclisler ancak muhassılın onayı ile kendilerine sunulan konuları karara bağlayabilmiştir. Bu durum farklı örgütlerin birbirleriyle ilişkisinin kurulması açısından örgütlenmelerin örgütlenmesi özelliği taşımaktadır.
Kurala Bağlı Yönetim²	1864 Tenkısıatı Mülkiye	Taşrada görevli memurların görevlerinin netleştirilmesi ve kanunlara göre iş yapma zorunluğunun getirilmesi uygulaması olurluna göre yönetimden kurallara bağlı yönetime geçişin bir örneğidir.
Doğrudan İdareye Geçiş³	1849 Düzenlemesi	Taşrada oluşturulan meclislerin başkanları ve iki kâtip üyesi doğrudan merkezce atanmıştır. Bu değişiklik ile merkezi yönetimin gücünün artırılması için doğrudan idareye geçilmiştir.
İdari Sağlamaştırma⁴	1864 Vilayet Nizamnamesi	1864 Nizamnamesi getirdiği düzenlemeler ile idari sağlamaştırmanın araçlarını oluşturmuştur. Örneğin kazaların seçilmiş müdürler yerine atanmış kaymakamlar ile yönetilmesi idari sağlamaştırma amacı taşımaktadır.
Daire-i Adalet⁵	1840 Tarihli Ceza Kanunu 1850 Tarihli Kanunname-i Ticaret	Daire-i adalete dayanan hükmetme biçiminden liberal-modern özellikler gösteren mülkileşme tarzına geçilmiştir.

¹ *Örgütlenmelerin örgütlenmesi*, Salzman tarafından parçalı şekilde örgütlenmiş olan farklı unsurların tek bir formda bir araya getirmesi şeklinde tanımlanmaktadır (Salzman, 2011: 45).

² Mülkileşme açısından *kurallara bağlı yönetim*, kurumsal yapıların belirli ilkeler doğrultusunda belirlenmesi ve bu ilkelerin tüm yönetsel süreçlerde benzer şekilde uygulanmasıdır. 19. yüzyılda Osmanlı yönetim düzenindeki kanunlaştırma çalışmalarının amacı kurallara bağlı bir yönetim sistemi kurmaktır (Çadircı, 2000: 44).

³ Tilly, *dolaylı idareden doğrudan idareye geçişi*, ülkelerin aracı gruplar yerine merkezi yönetimin kendi kurumları ve personelleri tarafından yönetilmesi şeklinde açıklamıştır (Tilly, 2007: 18-19). Dolaylı idarenin hüküm sürdüğü devletlerde altyapısal iktidar kurulamadığından merkezi yönetim halkı yönetirken aracı güçlere ihtiyaç duymuştur (Ergut, 2004: 84).

⁴ Kamu örgütlerinin ve hizmetlerinin toprak ile bağının güçlendirilmesine yönelik süreci anlatan *idari sağlamaştırma*, özellikle taşrada devlet gücünün artırılması yolu ile gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Merkezi yönetimin taşradaki farklı uzantılarının birbirleri ile hiyerarşik olarak ilişkilendirilmesi, yeni idari yapıların oluşturulması, memurların sayılarının artması vb. gelişmeler idari sağlamaştırma amacı doğrultusundaki düzenlemelere örnektir (Karasu, 2015).

⁵ Osmanlı klasik döneminin siyaset-yönetim düşüncesini açıklayan *daire-i adalet* kavramı hem İslami hem de Türk yönetim geleneğinin bir ürünü olarak Osmanlı yönetim düzeninin temelini oluşturmuştur. Yılmaz, daire-i adalet sistemin işleyişini “*daire-i adalete göre egemenliğin temeli ordudur; ordunun temeli ise hazinedir. Hazinenin dolu olması için de toplumun üretmesi, üretilen üzerinden verginin toplanması ve verginin Hazineye girmesi gerekir. Verginin toplanabilmesi ise adil bir yönetim ile mümkündür. Daire-i adalet, egemenliğin bir taraftan asker bir taraftan adil yasalar üzerinden yükseldiğini işaret eder*” şeklinde açıklamıştır (Yılmaz, 2009).

Sivilleşme	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Mülki yönetim üzerinde askeri idarenin etkisinin azalması</i> 2. <i>Taşrada devlet görevlerinin ayrılması ve uzmanlaşma</i> 3. <i>İç güvenlik sisteminde polisin ordudan ayrılması</i> 4. <i>Meclislerin kurulması ile temsil sistemi düşüncesinin gelişimi</i> 5. <i>Merkezleşme düşüncesi kapsamında taşrada artan sivil memur sayısı</i> 6. <i>Kanunlaştırma çalışmaları ile sosyal ve siyasal hakların gelişimi</i> 7. <i>Yönetmel bölünüş ve kademelenmede ekonomik ilişkilerin etkisi</i>
-------------------	---

1.1. Bürokraside Sivilleşme

Tanzimat dönemi mülkileşmesinin temel amaçlarından biri olan idari sağlamlaştırma yolunda hem taşradaki mevcut örgütler birbirleri ile ilişkilendirilmiş (örgütlenmelerin örgütlenmesi) hem de yeni yönetsel örgütler oluşturulmuştur. Bu örgütler ile birlikte dolaylı idareden doğrudan idareye geçiş hedeflemiş, örgütlerin işleyişi kurallara bağlanmıştır. Tüm bu süreçte mevcut örgütlerde sivil memurların sayısı artmış, askeri-sivil personel arasındaki denge değişmiştir. Tanzimat döneminde sivil yerel memurlar, Babıali'ye bağlayarak taşradaki yerel iktidar güçlerinin etkisinden uzaklaştırmak ve devletin maaşlı memuru konumuna getirilmek istenmiştir (Engelhardt, 2010: 138). Çünkü dolaylı idarenin hâkim olduğu klasik dönem Osmanlı yönetiminde devlet işbirliği yaptığı aracı güçlerle sorunlar yaşamıştır. Tanzimat bürokrati bu aracı yapıların devletin otoritesinin sarsılmasının nedeni olarak yorumlamış, merkezi bir bürokrasinin oluşturulması gerektiğine inanmıştır. Tüm bu gelişmeler Tanzimat dönemi sonunda Osmanlı imparatorluğunda rasyonelleşmiş ve bürokratik devlete doğru giden bir süreci ortaya çıkarmıştır (Ergut, 2004: 125, 133).

Tanzimat bürokrasisinin değişen yapısı dönemin iktidar ilişkileri içerisinde anlaşılmaktadır. Bu dönemde sivil bürokrasi eşraf, ulema ve askeri bürokrasi ile mücadele etmektedir. Diğer yandan reformların öncüsü olan sivil bürokrasi reformlara destek olacak bir toplumsal zemine sahip değildir (Ergut, 2004: 106, 119). Tüm bu zorluklara rağmen Tanzimat döneminde iktidar merkezi saraydan Babıali'ye geçebilmiştir (Zürcher, 2002: 78-80). Tanzimat paşalarının bürokrasideki güç mücadelesini kazanmanın ardından padişahlardan daha önemli siyasi aktörler haline gelmiştir (Aytekin, 2015: 66).

Tanzimat dönemi merkezi hükümette ihtisaslaşmanın başladığı dönemdir (Ortaylı, 2017: 475, 482). Bu dönemde kurulan bakanlık, vilayet, belediye, köy, nahiye vb. yapılar modern mülk anlayışının oluşmasının maddi zeminini sağlamıştır (Karasu, 2015: 354). Zürcher'e göre Tanzimat dönemi bürokrati bu yeni yapılar aracılığıyla yönetimde verimliliğin ve uzmanlaşmanın artırılmasını amaçlamıştır. Bu kapsamda merkezi düzeydeki Hariciye Nezareti reformların merkezi olmuştur. Reşit Paşa ve onun yetiştirdiği Ali ve Fuat Paşalar bu nezarete görev almış idari, adli ve eğitim reformları hazırlamıştır. Bu dönemde nezaretlerin yanında uzmanlık meclislerin de sayısı artmıştır. Danışma kurulu niteliğindeki Meclis-i Vala-yı Ahkâm-ı Adliye bu meclisler içerisinde en önemlisidir. Meclisin temel görevi yeni yasaları tartışmak ve idari konularda istinaf mahkemesi görevi görmektir. Verimlilik ve uzmanlaşma amacıyla meclislerin kurulmasının yanında memurların aylığa bağlanması bir diğer önemli gelişmedir. Fakat yeterli personelin bulunmaması nedeniyle vergi tahsilatı yerel eşraf tarafından kontrol edilmeye devam etmiş, yani uzmanlaşma tam olarak sağlanamamıştır. Devletin gelirlerinin düşmesi nedeniyle de maaş sisteminden iltizama geri dönmüştür (Zürcher, 2002: 89- 92).

Tanzimat bürokrasisi düzen devleti getirmek amacındadır. Bu devlet yapısı sadece merkezi düzeydeki reformlar ile kurulmaya çalışılmamış, kapsamlı taşra reformları da yapılmıştır. Bu reformlarda farklı yönetim alanların ayrı ayrı erklerde örgütlenmesine odaklanmış, böylece klasik Osmanlı dönemindeki

asker yöneticiler yerlerini sivil bürokratlara bırakmıştır. Nitekim vilayet idaresine Bab-ı ali bürokrasisinden gelen valiler atanmış, askeri komutanlar ile valilerin yetkileri ayrılarak mülki ve askeri amir arasında güç dengesi kurulmuştur (Ortaylı: 1983: 87, 106, 154). Değişen yönetici yapısının yanında idarenin düzenli olarak işlemesi için taşrada oluşturulan yeni kurumlar merkeziyetçi esaslara göre düzenlenip, bir hiyerarşi içerisinde birbirine bağlanmıştır (Ortaylı, 2017: 467-469). Tüm bu reformlar neticesinde merkezin taşradaki uzantısı olan memurların sayıları artmıştır. Memurların sayısının artması “kadr-i mutlak vali” dönemini sonlandırmış, valiler farklı birimlerin faaliyetlerini denetleyen üst yönetici durumuna gelmiştir (Ergut, 2004: 109). Tanzimat dönemi bürokrasinin gelişmesi süreci tarihsel olgularla desteklenerek daha kapsamlı ele alınabilir. Fakat bu çalışmanın odağındaki mülki idarenin sivilleşmesinin açıklama gücünü arttırdığı için bürokrasideki değişime yer verilmiştir. Rasyonellik, uzmanlaşma gibi bürokrasinin yapısını etkileyen yeni gelişmeler taşrada mülki idarenin sivilleşmesi sürecini hızlandırmıştır.

1.2 Sosyal ve Siyasal Hakların Gelişimi

Sivilleşmenin bir diğer önemli boyutu medenileşmeye/modernleşmeye yönelik gelişmelerdir. Medenileşme boyutunun anlaşılabilmesi için ekonomik ve toplumsal yapının değişimi, dönemin aydınının düşünce yapısında medenileşme olgusunun nasıl algılandığı gibi farklı konuların analiz edilmesi gerekmektedir. Sivilleşme açısından medenileşme, siyasal ve sosyal hakların gelişimi sürecinde kesilmektedir. Çetinsaya'ya göre Tanzimat döneminde medeniyet ve terakki, ulum ve funun, kanun ve nizam, hürriyet ve meşveret kavramları siyasal düşünceye girmiştir. Bu dönemde medeniyet ve ilerleme arasında doğrudan ilişki kurulmuş, medeniyetin kanunlardaki değişiklik ile mümkün olduğu düşünülmüştür. Bu kapsamda medeniyet, 1850'lerde *civilisation* karşılığı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Tanzimat döneminde medenileşmesi yolundaki reformlar kanunlar aracılığıyla bireylerin temel haklarını teminat altına almak ve bu hakların iktidarın keyfiliklerinden korumak amacını taşımaktadır. Bu dönemin aydınları tarafından kanunların hâkim olduğu devlet düzeni *muntazam devlet* olarak nitelendirilmiştir. Muntazam devlet yapısında tebaanın devlete bağlanacağı düşünülmüş ve güçlenen bu bağ sayesinde medeniyet yolunda ilerlemenin sağlanacağı öngörülmüştür (Çetinsaya, 2001: 55-66).

Tanzimat dönemi kanunlarında Osmanlılık akımının getirdiği eşitlik ilkesinin uygulamaya geçirilmesi hedeflenmiştir. Ferman ile negatif statü haklarının yanında amme hizmetlerine katılma hakları da düzenlenmiştir (Ortaylı, 2017: 406). 1856 tarihli Islahat Fermanı ise Müslüman olmayan Osmanlı uyruklarının haklarına ağırlık vermiştir. Bu gelişmeler adalet sisteminin modernleştirilmesi çabaları çerçevesinde Nizamiye Mahkemeleri vb. yeni mahkemelerin kurulmasıyla devam etmiş, hukukun laikleşmesine yönelik adımlar atılmıştır (Aytekin, 2015: 66). Bu yönleriyle Şentop'a göre Osmanlı hukuk tarihi bakımından Tanzimat bir dönüm noktasıdır. Bu dönüm noktasına giden süreçte iç ve dış gelişmelerin etkileri üzerinde önemle durmak gerekmektedir. Nitekim devletin hukuk alanında reformlara ihtiyacının olduğu dönemin bürokratu tarafından kabul edilmiştir. Diğer yandan Batılı devletler hukuk alanında düzenlemelerin yapılmasını talep etmiştir. Çünkü bu devletler artan ticari ilişkilerde gayrimüslim tebaayı aracı olarak kullanmış, bu durum gayrimüslimlerin haklarının korunmasını gerektirmiştir. Böylece gayrimüslim tebaanın faaliyetlerini bir engelle karşılaşmadan sürdürmelerine yönelik kanunlar hazırlanmıştır (Şentop, 2005: 649-653).

Tanzimat dönemi kanunlaştırmalarında iki yöntem izlenmiştir.⁶ Bunlardan biri, Ceza Kanunu'nun hazırlanmasında uygulanan mevcut hukuk kurallarının tedvini, diğeri ise Ticaret Kanunu örneğinde olduğu

⁶ 1840 Tarihli Ceza Kanunu, 1850 tarihli Ticaret Kanunu, toprak mülkiyeti konusunu kapsamlı biçimde düzenleyen 1858 tarihli Arazi Kanunname-i Hümayunu ve 1860'lardan itibaren çıkarılan ve bir medeni kanun işlevine sahip Mecelle, Tanzimat döneminin kanunları arasında en önemlileridir. Bu kanunlar ile modern devlete geçiş sürecinin hukuki altyapısını oluşturmuştur (Aytekin, 2015: 65).

gibi Avrupa ülkelerinin kanunların iktibas edilmesidir (Şentop, 2005: 670-671). Bu dönemde özellikle ikinci yönetime dayalı kanunların hızla artması nedeniyle hukuk alanında laikleşme başlamıştır (Ortaylı, 2017: 413). Fakat belirtmek gerekir ki Tanzimat döneminde şeriata dayalı kanunlar yürürlükten kaldırılmamış, şeriat hükümleri aile hukuku ile sınırlandırılmıştır (Zürcher, 2002: 94). 19. yüzyıldaki tüm bu kanunlaştırma çalışmalarının sivilleşme açısından iki yönü bulunmaktadır. Bunlardan ilki pozitif hukukun belli kurallara göre sistemli biçimde düzenlenmesidir (Sencer, 1984b: 47). Böylece daire-i adalete dayanan hükmetme biçiminden liberal-modern özellikler gösteren mülkileşme tarzına geçilmiştir. Hukuk reformlarının mülkileşmeye etkisinin diğer yönü bireyler üzerinde devletin gözetim ve denetimin artmasıdır. Çünkü gelişen yurttaşlık hakları aynı zamanda bireylerin eylemlerini kayıt altına alma, davranışlarını kurallara bağlama gibi içeriğe sahiptir (Karasu, 2015: 354-356).

Tanzimat döneminde hukuk alanında birlik sağlanamamış, fakat siyasal ve sosyal hakların korunmasına yönelik çaba ile medenileşme yolundaki amaçlara ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda adli alandaki görevlerin yerine getirilmesinde uzmanlaşmış yargı organları kurulmuştur. Klasik dönemde kadıların sadece adli alanda görevli olmadıkları göz önüne alındığında hukukun modernleştirilmesi ve yargı yetkisinin mülki-askeri yönetimin dışında bir yapı tarafından yürütülmesi sivilleşme sürecine katkı sağlamıştır.

2. MÜLKİ İDARENİN SİVİLLEŞMESİ

Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda egemenliğin kullanım biçiminin değişmesi, merkez-çevre arasındaki gelişmelerin farklılaşması, ekonomik ve sosyal yapıdaki dönüşümler devletin taşradaki uzantısı konumunda bulunan mülki idareyi yakından etkilemiştir. Tanzimat döneminde mülki yapı yeni bir düzene kavuşturmak istenmiştir (Önen ve Reyhan, 2011:122). Bu düzenin oluşturulmasında sivil ve askeri görevlerin bir kişide toplanması uygulamasına son verilmesi, taşrada devlet görevlerinin birbirinden ayrılması ve bu görevlerin kurallara bağlanması reformların odağını oluşturmuştur (Bülent, 1985: 601).

2.1. Valilerin Yetkilerinin Düzenlenmesi

Osmanlı yönetim anlayışı kapsamında taşrada dönemsel olarak farklı uygulamalar yaşanmıştır. Tanzimat dönemi taşra reformları ile valilerin görevlerine ve yönetim alanının sınırlarına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler bazen valinin yetkilerinin artırılması ile bazen de bu yetkilerin merkezin diğer memurlarıyla paylaşılarak azaltılması yoluyla gerçekleştirilmiştir. Sivilleşme açısından asıl önemli konu valilerin askeri yönetime ilişkin yetkilerin daraltılmasıdır.

Tanzimat öncesi dönemde eyaletlerin yöneticilerinin geniş askeri ve sivil yetkilerinin bulunması zaman içerisinde merkezi yönetimin taşrada kontrolünü kaybetmesine neden olmuştur. Bu nedenle Tanzimat dönemi reformlarında valilerin yetkilerine yönelik değişiklikler sıkça gündeme gelmiştir. Merkezi yönetimin taşrada otoritesinin sarsılmasına yönelik önemli olaylardan biri Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa'nın Anadolu içlerine kadar ilerlemesidir. Bu olay valilerin merkezi yönetimle çatışmalarının en belirgin örneğidir. Ayrıca 17. yüzyılın sonlarından itibaren Enderun'dan yetişen valiler yerine valiler yerli güçlü ailelerin etkisi ile atanmış, valilerin niteliğinde bozulmalar olmuştur (Keskin, 2009: 147, 161). 19. yüzyıla kadar taşrada valilerin orduya asker toplaması, vergi düzenini kontrol etmesi, kamu düzenini ve hizmetini sağlamada en üst düzeyde yetkili olması, valilik sisteminde ve valilerin niteliğindeki bozulmalar sonucunda devletin yaşadığı krizlerin etkisini artırmıştır (Çadırcı, 2017: 98).

Valilerin yetkilerine ilişkin düzenlemeler Tanzimat Fermanı'nın öncesinde başlamıştır. Fakat 1836 yılında askeri bir amaç doğrultusunda eyaletlerin oluşturulması ve bu eyaletlere müşirlerin atanması sivilleşmeden ziyade toprak yönetiminde askeri düzeni güçlendiren bir özelliğe sahiptir. Valilik unvanı redif askeri teşkilatının kurulması ile birlikte *mişir* olarak değiştirilmiştir (Çadırcı, 2013: 61). Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasının ardından kurulan Asakir-i Muhammediye'nin başarılı subayları eyaletlerde müşir unvanı ile vali olarak görevlendirilmiştir. Bu durum beylerbeylerinin görevlerine benzerlik göstermekte birlikte bu dönemin valisi klasik dönemin valisine göre daha güçlü bir yetkiye kavuşmuştur (Apan, 2015: 68). Tanzimat Fermanı sonrası bu durum değişmiş, merkezi yönetimin taşradaki en büyük temsilci olan valilerin gücünün dengelenmesi amaçlanmıştır (İnalçık, 1985: 1536).

Tanzimatçılar bütün yetkiyi elinde tutan valilerin mutlak otoritesini nasıl sınırlayacaklarını odaklanmıştır (Ortaylı: 1983: 122). Tanzimat döneminde valinin görevlerine ilişkin ilk düzenleme mali alanda olmuştur. Bu kapsamda vergi toplama görevi merkezi yönetimin atamayla belirlediği muhassıllara verilmiştir. Muhassıllar ile birlikte askeri işlerden sorumlu müşirler ve mali işleri yürüten muhassıllar merkezi yönetimin taşradaki memurları haline gelmiştir (Keskin, 2009: 167).

Valilerin yetkilerinin sınırlandırılmasına yönelik ikinci yöntem meclislerin oluşturulmasıdır. Sadrazam Reşit Paşa'nın muhassıllık meclislerini kurmasındaki amaç valilerin yetkilerini sınırlandırmaktır (Apan, 2015: 73-74). Kazalarda muhassıllar, sancaklarda ferikler, eyaletlerde müşirler başkanlığında toplanan bu meclisler arasında dikey bir şekilde bağlantı kurulmuş, idari yapı en alttan üstte doğru örgütlenmiştir. Ayrıca muhassıllık meclisleri temsili demokrasiye giden sürecin ilk adımını oluşturmuştur (Önen ve Reyhan, 2011:125, 132). Fakat valilerin güçlerini dengelemek amacıyla kurulan bu meclisler kendisinden beklenen işlevi yerine getirememiştir (Sencer, 1984b: 52). 1840 yılında uygulanmaya başlayan muhassıllık sistemi 1841'de Reşit Paşa'nın azli ile yönetime gelen Rıza Paşa döneminde kaldırılmış, valiler eyaletin veya sancağın yalnız asayiş işlerinde değil, mali işlerinde de eskisi gibi yetkili olmuştur (İnalçık, 1964: 636).

1844 tarihli bir düzenleme ile taşrada meclisler zorunlu hale getirilmiş, meclislere seçilecek üyelerin İstanbul tarafından onaylanması koşulu öngörülmüştür. Bu düzenleme ile eyalet meclislerinin yetkileri genişlerken, merkezi yönetimin taşra meclislerini kontrol etmesi mümkün olmuştur. Bu durum sonucunda yerel güçlerin nüfuzları artmış, valilerin taşradaki yetkileri silikleşmiştir. 1846 yılında Tenkikat-ı Mülkiye düzenlemesi ile de eyalet yönetiminde bulunanların görev tanımlarının netleştirilmesi ve kanunlara göre iş yapma usulünün yerleştirilmesi hedeflenmiştir (Önen ve Reyhan, 2011: 137).

1849 yönetmeliği taşra meclislerinin yetki ve sorumluluğunu ön plana çıkarılmıştır. Bu yönetmelikte valilerin görevi gözetim ve denetim, iç güvenliği sağlama, vergilerin toplanmasına yardımcı olma şeklinde belirlenmiştir (Bülent, 1985: 599). 1849 düzenlemesinin bir diğer önemli özelliği meclis başkanı, iki kâtip ve birer üyenin doğrudan doğruya hükümetçe atanmasıdır. Eyalet meclislerinde dört üye dışında vali, defterdar, hâkim, müftü ve dört Müslüman ve gayrimüslim halklardan birer temsilci yer almıştır. Merkezi bürokrasi, valiler ve yerel egemenler arasında kurmaya çalıştığı dengede valileri devre dışı bırakarak merkezileşmeyi amaçlamıştır. Tanzimat dönemi öncesinde taşranın en güçlü yönetici olan valilerin meclisteki durumu sıradan üyelik haline gelmiş, valiler meclis faaliyetlerini izleyen ve alınan kararları yürüten bir devlet temsilcisine dönüşmüştür (Keskin, 2009: 177).

Tanzimat reformlarının uygulanmasında meclislerdeki yerel egemenlerin valilerden daha güçlü hale gelmesi merkezi bürokrasi için tehdit olarak görülmüştür. Doğrudan Babrali'ye karşı sorumlu olan memurların atanması, sancak meclisleri ile eyalet meclislerinin kurulması yoluyla valilerin yetkileri azaltılmasının taşranın etkin yönetimine engel olduğu fark edilmiştir (Zürcher, 2002: 89, 93). 1852'de Sadrazam Mehmet Ali Paşa zamanında Babrali'ye bağlı bir memur konumunda ona valilere yoksun kaldıkları eski yetkilerin geri verilmesi düşüncesi hâkim olmuştur. 1852 Fermanı ile valilere meclis üyelerini ve

memurları görevden alma yetkisini tanımıştır (Engelhardt, 2010: 139). Böylece 1852 Fermanı ile birlikte tekrar tüm askeri ve sivil memurlar valiyeye bağlanmış, eyaletlerin maliye işleri defterdara bırakılmıştır (Alada, 1995: 14-15; Çadircı, 2013: 225). Valilerin meclisteki memurları azletmesi, asayiş ve düzenin korunmasındaki yetkilerinin genişletilmesi, meclis başkanının merkezden atanması yönteminden vazgeçilmesi yenilikleri valileri merkezin memuru konumundaki bir görünüme kavuşmuştur (Apan, 2015: 77-78).

Islahat Fermanı'nın ardından yapılan 1858 düzenlemesi ile valiler gayrimüslim ve Müslüman tebaanın aynı haklardan yararlanmasını sağlamakla yükümlendirilmiştir. Valilere mahkeme ve meclislerin hakkaniyet çerçevesinde iş görmeleri, asayişin sağlanması gibi görevler verilmiştir (Önen ve Reyhan, 2011: 147). 1858 talimatnamesi 1852'deki anlayışı korumakta birlikte vali yalnızca Dâhiliye Nezareti'nin memuru değil, hükümetin bütün dairelerinin temsilcisi konuma getirilmiştir (Keskin, 2009:176-178). 1836-1864 arasındaki düzenlemeler ile valilerin konumundaki değişimler Tablo. 2'de açıklanmıştır.

Tablo.2. Tanzimat Dönemi Valilerin Yetkilerine İlişkin Düzenlemeler

Düzenleme	Açıklama	Valilerin Konumu
1836 Redif Teşkilatı'nın Kurulması	Valilerin müşir olarak adlandırılmasıyla askeri ve mülki görevler tek bir yöneticinin sorumluluğunda olmuştur.	Valilerin yetkileri güçlenmiştir.
1840 Muhasıllık Sistemi	Valilerin taşrada mali yetkilerini muhassıllara devretmiştir.	Valilerin yetkileri zayıflamıştır.
1842 Usul-ü Tadiliye	Eyaletlerin yönetiminde yeniden vali yetkili kılınmıştır.	Valilerin yetkileri güçlenmiştir.
1846 Zaptiye Askerine Dair Nizam	Her eyaletin ihtiyacına göre vali gözetiminde zaptiye birlikleri kurmuş, iç güvenliği bu birlikler sağlamıştır.	Valilerin yetkileri güçlenmiştir.
1849 Talimatı	Valinin yetkilerinde kaza müdürünü seçmesi dışında azalması, meclisin mali, adli, askeri, beledi konularında yetki ve sorumluluğun ön plana çıkması valilerin gücünü zayıflatmıştır.	Valilerin yetkileri zayıflamıştır.
1852 Fermanı	Meclisleri güçlendirmenin merkezileşme yoluna katkı sağlamaması nedeniyle valilerin yetkileri yeniden artırılmıştır.	Valilerin yetkileri güçlenmiştir.
1858 Fermanı	Valiler eyaletlerde hükümetin tam bir temsilci konumuna gelmiş, vali tüm konularda yetkili hale gelirken; ordu komutanlarıyla İstanbul'dan gönderilen maliye memurları ona karşı sorumlu olmuştur.	Valilerin yetkileri güçlenmiştir.
1864 Vilayet Nizamnamesi	Vali en üst düzeyde hükümet temsilcisi ve taşrada denetleyici konuma gelmiştir.	Valilerin yetkileri güçlenmiştir.

Tanzimat döneminde amaçlanan merkezileşmeye yönelik reformlarda valilerin yetkileri doğrusal bir şekilde artma veya azalma eğiliminde olmayıp dönemin ihtiyaçlarına göre yeniden şekillenmiştir. 1839 Tanzimat Fermanı ile valilerin mali yetkileri ve yargısal yetkileri azalmış, 1842'de valiler mali yetkilerine

yeniden kavuşmuştur. 1849 Eyalet Meclisleri Talimatnamesi ise valilerin hem mali hem de iç güvenlik yetkileri zayıflatmış, 1852 yılındaki yönetmelik ile bu yetkilerin yeniden artırılmıştır (Ortaylı: 1983: 121). 1856 Islahat Fermanı ise eyaletlere atanacak valilerin çok önemli konularda merkeze danışmak dışındaki yerel işlerde bağımsız hareket etmesi öngörülmüştür. 1858'de *Vulat-ı İzzam ve Mutasarrıf-ı Kiram ile Kaymakamların Vezâifini Şamil Talimat* ile valilerin mali yetkileri güçlendirilmiştir. 1864 Vilayet Nizamnamesinde ise valilerin merkezden atanan bir görevli olması sistemi benimsenmiştir (Apan, 2015: 80; Sencer, 1984b: 54).

2.2. Meclislerin Oluşumu ve Temsil Anlayışının Gelişimi

Tanzimat döneminin sivilleşmesinin gelişiminde taşra meclislerinin sayılarının artması oldukça önemlidir. Tanzimat öncesinde genellikle ayan ve eşrafın katıldığı meclislerin başkanlığını kadılar yapmıştır. Tanzimat sonrası meclislerde bu durum değişmiş ve meclis başkanları vali, muhassıl, kaza müdür gibi idare adamlarına verilmiştir. Merkezleşme politikaları doğrultusunda yapılan bu değişiklik ile meclis başkanlarının dinsel otoriteleri kaldırılarak, meclisler modern bir yapıya kavuşturulmaya çalışılmıştır. Ancak, meclislerde dini önderlerin üye olarak yer almasının devam etmesi bu değişimin tam olarak gerçekleşmediğini göstermektedir. Ayrıca meclislerde dini liderler dışındaki üyeleri valiye tabii idari memurlardır. Bu nedenle meclislerde gerçek bir temsil anlayışı yoktur (İnalçık, 1964: 633; Önen ve Reyhan, 2011:124). Engelhardt göre Tanzimat bürokrasisi Avrupa liberalizmini etkilemek için bu meclisleri bir araç olarak görmüştür. Fakat istenilen amaçlara ulaşamamış, bu meclisler "*kötüyü gideremeyen fakat iyiyi köstekleyen birer engel*" yapılar haline gelmiştir (Engelhardt, 2010: 139).

Tanzimat sonrasındaki meclisler merkezleşmenin bir aracı olarak kurulmuştur. Bu kapsamda ilk olarak temel amacı mali açıdan merkezleşmeyi sağlamak olan muhassıllık meclisleri oluşturulmuştur (Keskin, 2009: 164). Tanzimat bürokrasinin taşraya müdahalesinin bir yöntemi olarak görülen muhassıllık meclisleri, valinin karşısında bir güç dengesi haline gelememiştir (Efe, 2015: 45). Tanzimat dönemi kurulan meclisler mali merkezleşmenin yanında idari sağlama sağlamaya yönelik de bir amaca sahiptir. Kaza, sancak ve vilayet düzeyinde oluşturulan yerel meclisler ile merkezi yönetim toprak üzerinde her birimde örgütlenmeye çalışmıştır. Bu meclislerin ayırt edici bir diğer yönü sadece danışma niteliğinde olmayıp idari ve hukuki özelliğinin de bulunmasıdır. Nitekim sancak ve eyalet merkezlerinde kurulan meclisler çalışmalarını 1849 yılına kadar muhassıllık meclisleri için çıkarılan yönetmeliğe göre sürdürmüşler; 1849'da ise yeni bir yönetmelik hazırlanarak yürürlüğe girmiştir (Çadırcı, 1985: 215).

Tanzimat sonrası kurulan meclislere taşradaki yerel iktidarlar otoriteleri kaybetme korkusuyla engel olmaya çalışmış fakat daha sonra meclislere üye olarak yeni sisteme eklemlenmişlerdir (Efe, 2015: 37; Ortaylı, 2017: 430). Keskin'e göre (2009:165) bu eklemlenme ile birlikte yerel meclisler feodal rantın merkezi feodal beyler ile yerel feodal beyler arasında yeniden bölüşürülmesini sağlamıştır. Her ne kadar meclisler yerel halkı yönetime dâhil etmek gibi bir demokratik yaklaşımla kurulmasa da bu meclislerin yönetim geleneğine temel katkısı temsil sistemine dair bir tecrübe oluşturmalarıdır. Nitekim 1876'da toplanan parlamentodaki seçim ve temsil fikri taşra deneyimi sayesinde daha kolay anlaşılabilir (Aytekin, 2015: 64).

Tanzimat dönemindeki meclislerin taşranın her kademesinde yaygınlaşmasının sivilleşme açısından iki boyutu bulunmaktadır. Bunlardan ilki valinin yetkilerini dengeleyerek taşrada sivil yapıların sayılarının artırılmasıdır. Bir diğeri ise meclisler aracılığıyla temsil sisteminin geliştirilmesidir. Meclislerin detaylı bir şekilde düzenlendiği 1864 Nizamnamesi merkezleşme amacının bir ürünü olduğu için meclisleri modern anlamda bir temsil kurumu olarak düzenlenmemiştir. Tüzel kişiliği ve kendine özgü mali kaynakları bulunmayan meclislerde voyvoda, mültezim gibi tek tek egemen görevliler meclisler içinde sınıf bloku haline gelmiştir (Çakan, 2006: 46-49). Meclislerde bu sınıfların güçlerin kırılması cumhuriyet dönemi sonrasında yapılan vilayet idaresi kanunları ile mümkün olmuştur.

2.3. Yönetmel Bölünüş ve Kademelenmede Değişimler

Tanzimat dönemi mülkileşmesini etkileyen bir diğer önemli gelişme yönetmel bölünüş ve kademelenmedeki değişimlerdir. Türkiye sınırları içinde kalan topraklarda 1836'ya kadar idari bölünüşte bir değişikliği gidilmemiştir (Çadırcı, 2013: 14). Fakat Tanzimat döneminde sancaklarda yeni taksimat yapılmıştır (İnalçık, 1985: 1536). Diğer yandan eyaletlerin sınırlarının daraltılması yoluyla merkezi yönetimin gücü artırılmaya çalışılmıştır (Ortaylı, 2017: 495).

Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra ülkede düzenli ve eğitimli askeri birliklerin oluşturulması amacıyla 1834 yılında eyaletlerde redif adı verilen bölükler kurularak valilerin emrine verilmiştir. 1836'da ise dağınık redif birliklerini tek merkezden yönetmeyi amaçlayan düzenleme ile redif taburları toplatılarak yönetimlerine müşirler getirilmiştir. Böylece yönetmel bölünüşteki değişimler 1836'da müşirliklerin kurulması ile başlamıştır. Redif askerlerinin örgütlenmesi nedeniyle vilayet ve sancaklarda yeni bir düzen oluşturulmuştur. Örneğin Hüdavendiğar Müşirliği, Bursa, Kocaeli, Bolu, Karesi, Eskişehir sancakları birleştirilerek kurulmuştur (Çadırcı, 2013: 14- 16). 1836'daki bu düzenleme ile birlikte taşrada sivil ve askeri yapı birleştirilmiştir (Önen ve Reyhan, 2011:122). Bu dönemde askeri-idari örgütlenmede en büyük yönetmel kademe müşirlik olmuştur. Müşirin sancaktaki karşılığı ise ferikliklerdir (Keskin, 2009: 161-162). Askeri amaçlarla toprak üzerinde örgütlenme Tanzimat döneminde de devam etmiş, 1848'de benzer şekilde altı ordu bölgesine ayrılmıştır (Çadırcı, 2017: 67).

Tanzimat döneminde merkezileşme stratejisi kapsamında yeni eyaletler kurulmuştur. Örneğin 1840'da Ankara ve Çankırı sancaklarından oluşan Ankara eyaletine Bozok, Kastamonu, Kayseri sancakları da bağlanmıştır (Keskin, 2009: 171-172). Yönetmel bölünüşteki değişimlerin bir diğer nedeni üretim ve dağıtım ilişkilerinin değişimidir. 19. yüzyılda ülkenin ulaşım ağı ve dış ticaretin kapsamı farklılaştığından yeni üretim ve kontrol merkezleri ortaya çıkmıştır. Örneğin, Klasik Osmanlı döneminde Aydın Vilayeti toplayıcı ve dağıtıcı fonksiyonlara sahipken, üretim ve kontrol merkezinin İzmir'e kaymasıyla bu şehir eyalet merkezi haline gelmiştir. Üretim ve dağıtım sistemindeki değişimler nedeniyle imparatorluğun son yıllarına kadar idari taksimatta düzenlemeler yapılmıştır. Dolayısıyla Tanzimat'tan sonra vilayetlerin idari teşkilatı kadar mekânsal organizasyonunda da yenilikler gerçekleştirilmiştir (Ortaylı, 2017: 427-428).

Yönetmel kademelenmedeki değişimde 1842'de kazaların kurulması büyük önem taşımaktadır. 1842'den önce kaza yalnızca adli birim olarak düzenlenmiştir. Fakat 1842 sonrası eyaletler sancaklara, sancaklarda kazalara bölünmüştür. Böylece kaza bir idari birim olma özelliğine kavuşmuştur. Bu uygulama ile taşradan merkeze doğru gelir akışı güvence altına alınmak istenmiştir (Keskin, 2009: 168). Kazaların idari birimler haline dönüştürülmesi ve bu idari birimin başına yörenin ileri gelenleri tarafından seçilecek müdürün olması ile birlikte idari kademelenmenin en altındaki birimlerde yerel güçlere ayrıcalık verilmiştir (Önen ve Reyhan, 2011:136). Diğer yandan imparatorlukta yaygın bir uygulama olarak görülmeyen nahiyeler bu dönemde ortaya çıkmaya başlamıştır. Balkanlarda ulusalcı hareketlerin kırsal alanda yayılmasına uygun ortam hazırladığı düşünülen bu idari birim doğudaki aşiretlerin kontrolü için uygulanmıştır (Ortaylı, 2017: 432-433). 1864 Nizamnamesi ile Osmanlı mülki teşkilat yapısı içerisinde nahiyeler idari birim olarak ilk kez tanımlanmış, fakat kapsamlı bir şekilde düzenlenmemiştir (Önen ve Reyhan, 2011:161).

Tanzimat döneminde yönetmel bölünüşte ve kademelenmedeki bu değişimlerin sivilleşme açısından önemi devletin toprak üzerinden örgütlenmesinde askeri düzenin belirleyiciliğinin dışında farklı unsurların etkili olmasıdır. 19. yüzyılda toprak üzerindeki örgütlenmelerde redif sisteminin kuruluşu, merkezileşmenin sağlanması, üretim ilişkilerinin değişmesi etkili olmuştur. Her ne kadar bazı dönemlerde tekrar askeri ihtiyaçlara göre toprak örgütlenmesinde değişimler olsa da özellikle üretim ilişkilerindeki değişimin yönetmel bölünüşte yeni anlayışların ön plana çıktığını göstermektedir. Dolayısıyla Tanzimat döneminde mülki taksimat ekonomik ilişkiler, merkezileşme ve idari sağlamlaştırma gibi farklı amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

2.4. İç Güvenlik Sisteminde Sivilleşme

Klasik Osmanlı yönetim düzeninde merkezileşmiş bir polis kuvvetinin yokluğunda şehirlerde asayiş kadı, subaşı, mahalle imamları vb. görevliler tarafından sağlanmıştır. Kırsal alanda ise denetim daha çok yerel halkın sorumluluğuna bırakılmıştır (Ergut, 2004: 119; Ortaylı, 283-290). 17. ve 18. yüzyıl ıslahatları iç güvenlik sistemini de etkilemiş, 1826'da Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasında sonra kurulan Asakir'i Muntazama-i Hassa asayiş hizmetlerini de yürütmüştür. İç güvenlik sistemindeki bir diğer gelişme şehirlerde 1826'da İhtisap Nezareti'nin kurulmasıdır. Böylece İstanbul'da İhtisap Nezaretiyle, eyaletlerde ise sipahiler tarafından yürütülen iç güvenlik sisteminde bir bütünlük sağlanamamıştır (Dündar, 1993: 218). Tanzimat dönemi ise adli ve askeri konuların yanında polisliğin de mülki idareden ayrılmasının başlangıcı olmuştur (Apan, 2015: 72).

Osmanlı Devlet'inde ülkenin tamamında türdeş halde bir polis örgütün kurulmasına yönelik çalışmalar 1845 yılında başlamıştır. Bu dönemde polisin ordudan ayrılmasına yönelik reformlar sivilleşme olgusu açısından oldukça önemlidir. Ergut sivilleşme sürecini *bürokrasinin modernleşme kanadının öncülüğünde başlatılan devletin genel bürokratikleşmesi sürecinde polis ilk kez ordudan özerkleşip sivilleşme yolunda önemli adımlar atılmıştır* şeklinde açıklamıştır. Sivil bürokrasinin polisi ordudan ayırma girişimi aynı zamanda geleneksel askeri bürokrasi ve padişah karşısında kendi otoritesini artırma amacı da taşımaktadır. Ergut, bir ülkedeki polisin örgütlenmesinin dolaylı idareden doğrudan idareye geçiş dönemlerinde ortaya çıktığını belirtmekte; Tanzimat reformları ile polis teşkilatının kurulmasını da bu kapsamda değerlendirmektedir. O'na göre dolaylı idarenin hâkim olduğu yapıda polislik ordunun elinde tuttuğu hizmet alanı olmakla birlikte farklı güç odakları birbirleriyle çatışarak polislik işini üstlenmiştir (Ergut, 2004 85-106).

Tanzimat dönemi iç güvenliğin sivilleşmesi aynı zamanda şehirlerde güvenlik problemlerine bir çözüm bulma amacı da taşımaktadır. Tanzimat Fermanı'nda yer alan mal, can ve namus güvenliğinin sağlanması ve taşradaki kapsamlı köklü değişikliklere karşı oluşacak tepkileri önleyebilmek için iç güvenlik ile doğrudan ilgili birimler kurulmasını gündeme getirmiştir. Dolayısıyla Tanzimat dönemi iç güvenlik sistemindeki gelişmeler hem merkezleşmenin hem de fermana yer alan teminatların bir sonucudur (Sönmez, 2006: 200)

10 Nisan 1845 tarihli Polis Nizamı, kolluk işlerinin örgütlenmesi ve yürütülmesi alanında yeniçerilerin kaldırılmasından sonra ortaya çıkan anarşiyi sona erdirmek amacı ile hazırlanmıştır. Bu örgütün temel görevi halkın ve beldede oturanların güvenliğine ilişkin işleri yerine getirmektir. İstanbul'da 1845 yılında kurulan kolluk Tophane Müşirliği'ne bağlanmıştır. Polis örgütünün bu müşirliğe bağlanmasının nedeni Tophane'nin hem yoğun güvenlik sorunlarının yaşandığı bölge hem de yabancıların başkentte giriş noktası olmasıdır (Gülmez, 1983: 4-5). 1845'de kurulan bu polis örgütü 16 Şubat 1846'da Zaptiye Müşirliği ile birlikte kaldırılmış, kolluk teşkilatı müşirliğe devredilmiştir. 1846 yılında yayımlanan bir genelge ile polis hizmetlerinin serasker tarafından yönetilmesinin askerlerin görevlerini aksattığı belirtilerek polis hizmetlerini yürütmek için Zaptiye Müdürlüğü ve polisle ilgili yasaları hazırlamak için Zaptiye Meclisi kurulmuştur (Gülmez, 1983: 3).

1846'da kurulan Zaptiye Müşiriyeti'yle güvenlik sorunlarının ordudan ayrı ve idari işlerin bir parçası olarak görülmeye başlanmıştır. Zaptiye Müşirlikleri'ne atanalar genellikle sivil valiler arasından seçilmiştir. Bu müşiriyetin temel görevi iç güvenliğin sağlanması için gerekli olan düzenlemeleri görüşmek, nizamname ve tasarıları hazırlamaktır (Sönmez, 2006:202). 1881'e gelindiğinde ise İstanbul'da güvenliği sağlayan Asakir-i Zaptiye teşkilatı kaldırılmış ve yerine Polis Teşkilatı kurulmuştur. Böylece polis ve jandarma bir daha birleşmemek üzere ayrılmışlardır (Dündar, 1993: 222- 223).

Tanzimat döneminin kanunlaştırma ve kurallara bağlı bir yönetim kurma hedefinde Batı kanunlarından yararlanma uygulamasına Polis Nizamnamesinin hazırlanmasında da başvurulmuştur. Nitekim 17 maddeden oluşan bu nizamname 1800 tarihli Fransız kararnamesi ile benzerlik göstermektedir. Fransız kararnamesinden alınan polis teriminden bu nizamnamede *usul-i cedide-i zaptiye* olarak söz edilmiştir. Bu nizamnamede polise verilen görevler, ülkenin iç güvenlik ve asayişine ilişkin yasaları ve gerekli nizamları çıkarmak, ülke içinde dolaşan ve gezen yolcuların geçmelerini gözetlemek, yabancılara oturma tezkiresi verilmesini sağlamak, dilencilik önlemek, işsiz kalıp memleketine dönmek isteyen yoksul kişilere yardım etmek, genel ahlakın korunmasına yönelik tedbirler almak şeklinde sıralanmıştır (Gülmez, 1983: 6-9).

İç güvenlik sisteminde polis ve mülki idare arasındaki ilişkiler sivilleşme açısından incelenmesi gereken bir diğer boyuttur. Zaptiye Askerine Dair Nizam ve Zaptiye Müşriyeti'nin kurulmasının ardından iç güvenlik ayrı bir yönetim örgütünde ve valilerin denetiminde faaliyet göstermiş, böylece valilerin doğrudan iç güvenliği sağlama yetkileri kalmamıştır (Çadırcı, 2017: 68; Çadırcı, 2013: 225). Dolayısıyla Tanzimat sonrasında taşrada oluşturulan meclislere birlikte valilerin üst düzeyde bir denetleyici görevli konumuna getirilmesi iç güvenlik alanında da devam etmiştir.

Zaptiye birliklerinin görevlerini ve yetkilerini düzenleyen nizamnamelerde bu birliklerin mülki idare memurları ile olan ilişkileri düzenlenmiştir. Örneğin, 1861 tarihinde hazırlanan nizamname ile zaptiye birliklerinde iç güvenliğe ilişkin sivil anlayış korunarak, bu kuvvet özel ve bağımsız bir meslek haline getirilmeye çalışılmıştır. Nizamname hükümlerine göre her sancakta ve her kazada ne kadar zaptiye askerinin görev yapacağı mülkiye memurları tarafından belirlenmiştir. 1864 tarihli yönetmelikte ise zaptiye askerinin görevleri mülki ve askeri olmak üzere ikiye ayırmıştı. Zaptiye askerinin mülki vazifeleri arasında ahalinin emniyetini sağlamak devlet mallarını muhafaza etmek yer almaktadır. Bunların dışında zaptiye zabıtları, bölgelerinde meydana gelen olaylara müdahale etmeden önce mülkiye memurlarına bildirmek ve onlardan onay almakta yükümlendirilmiştir (Sönmez, 2006: 208-215).

Sonuç olarak Tanzimat döneminde polisin sivil bir otorite altında merkezileşmeye başlamasıyla birlikte ordudan ayrılması çalışmada incelenen sivilleşme sürecinin çok önemli bir parçasıdır. Bu dönemde sivil bürokrasi geleneği geleneksel askeri bürokrasiye karşı polis kuvvetinin denetimini ele geçirse de örgütsel alandaki bu başarı polisin topluma nüfuz etme kapasitesi bağlamında mümkün olmamıştır (Ergut, 2004: 368). Fakat mülki idare-polis arasındaki ilişkinin düzenlendiği nizamnameler sivil bir mülki idare kurma yolunda önemli bir adımdır.

2.5. 1864 Vilayet Nizamnamesi

1864 Nizamnamesi, *örgütlenmelerin örgütlenmesi* açısından Tanzimat döneminin en önemli reformudur. Diğer yandan 19. yüzyıl sivilleşmenin tüm gelişmelerinin tüm ülkede geçerli olan bir belgede düzenlenmesi 1864 Vilayet Nizamnamesi ile mümkün olmuştur. Nizamname ile mülki yöneticilerin ve meclislerin görev ve yetkilerini modern yönetimin gerekleri kapsamında düzenlenmeye çalışılmıştır. Nizamname, 19. Osmanlı düzeninin taşrada hukuksal ve yönetsel altyapısını sağlamıştır (Karasu, 2015: 363- 364).

1864 Nizamnamesi ülkenin mülki idare sisteminde önemli değişiklikler getirmiş; toprak üzerinde örgütlenmede vilayet, liva, kaza, nahiye, karye şeklinde bir hiyerarşi tanımlanmıştır. Ortaylı'nın tanımlamasıyla bu sistem Osmanlı yönetimi *ete-kemiğe* büründürmüştür (Ortaylı, 2017: 497). Güler'e göre 1863 yılında hazırlıklarına başlanan bu nizamname iç ve dış siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmelerin bir sonucudur. 19. yüzyıl boyunca Batı'nın Osmanlı yönetiminden yönetsel kademelenmede değişiklikler ve yerinden yönetim uygulamalarına geçilmesi talepleri eyalet sisteminin terk edilip vilayet sistemine geçilmesi ile karşılık bulmuştur (Güler, 2000: 17, 19).

1871 İdare-i Umumiyye-i Vilayet Nizamnamesine kadar yürürlükte kalan Nizamname, birçok farklı açıdan incelenebilecek özelliği sahiptir. Örneğin, kazaların başına en yüksek idari otorite olarak daha önce seçimle belirlenen müdürler yerine atama ile gelen kaymakamların gelmesi kazalar açısından bir yönetim anlayışının değişikliğini göstermektedir. Bu durum idari kademedede en alttaki birimden itibaren merkezi denetimin kurulması isteğini yansıtmaktadır. Diğer yandan Tanzimat dönemi yoğun bir modernleşme amacına dönüktür. Bu nizamnamede idari ve adli organlar arasında bir ayrımı yapılmış; idareden bağımsız yargı kurulması sürecinde Nizamname önemli bir eşik olmuştur (Önen ve Reyhan, 2011:171).

Tanzimat öncesi neredeyse sınırsız olan valilerin yetkileri 1864 Nizamnamesi ile işlevsel bir uzmanlaşmanın sağlanması yoluyla kısıtlanmaya çalışılmıştır. İş bölümü valiler üzerinde bir denetleme ve denge sistemi olarak işlev görmüştür (Ergut, 2004: 109). Valinin yanı sıra vali muavinliğini, defterdar, mektupçu, ziraat ve ticaret müdürü, maarif müdürü, emlak ve nüfus memurları, evkaf müdürü, alay beyi gibi vilâyet üst düzey yöneticilerinin görevleri belirlenmiştir (Çadırcı, 1985: 222).

Nizamnamedeki meclis sistemine incelendiğinde vilayetlerde kurulan meclis-i umum-i vilayet (il genel meclisi) ile meclis-i idarenin (idare meclisi) günümüzde il ve ilçelerde idare kurulu ve il genel meclisinin temeli olması bakımından oldukça önemlidir. 1864 ve 1781 Vilayet Nizamnameleri ile uygulanmaya başlayan vilayet, kaza ve liva idare meclisleri imparatorluk idaresinin tam olarak sağlanmasına yönelik gelişmelerdir. Bu meclislerin her ne kadar tüzel kişiliği olmayıp kendilerine özgü mali kaynakları ve bütçeleri bulunmasa da mülki yapının temelini oluşturmuştur. Nitekim nizamname ile kurulan vilayet umumi meclisleri il özel idaresi sıfatını kazanması 1913'de gerçekleşmiştir (Çakan, 2006: 47-50). Nizamnamenin meclis ve temsil geleneğinin yerleşmesinde katkısının yanında bu çalışmanın temelini oluşturan sivilleşme olgusu için de önemli büyüktür. Çünkü 1864 Nizamnamesi Tanzimat reformlarındaki sivilleşmenin en üst düzeyde somutlaştığı belge niteliğindedir.

SONUÇ

Osmanlı Devleti'nin 17. ve 18. yüzyıldaki yöneticileri devletin karşılaştığı sorunları çözmenin merkezi düzeyde ve özellikle askeri alanın ıslahı ile mümkün olduğunu düşünmüştür. 19. yüzyıla gelindiğinde ise değişen yönetici yapısı ile birlikte reformlar taşraya da uzanmış, askeri alanı aşarak kapsamlı değişimler yaşanmıştır. Osmanlı tarihi açısından 19.yüzyıl; modernleşmenin, kapitalistleşmenin ve merkezileşmenin her alanda yarattığı dönüşümler dönemidir. Bu nedenle dönemin mülkileşmesini kavramak kapsamlı ve çok boyutlu araştırmaları gerektirmektedir.

Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren askeri yapının devletin toprak üzerinde örgütlenmesinde temel belirleyici olduğu bir düzen Tanzimat reformları sonrasında değişmeye başlamıştır. Bu amaca yönelik olarak dönem içerisinde çeşitli yönetim stratejileri uygulanmıştır. Bu stratejiler devletin taşradaki yöneticileri ile yaşadığı çatışmaları giderme amacı taşıdığı gibi Batı ülkelerinin etkisi ile de şekillenmiştir. Makalede tüm bu gelişmeler göz önüne alınarak dönemin mülkileşmesini açıklama gücü olduğu varsayılan sivilleşme konusu ele alınmış, 1839 sonrası Tanzimat reformları ve 1864 Vilayet Nizamnamesi arasındaki dönemin mülkileşme açısından sivilleşmeyi içeren özelliklere sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada sivilleşme konusunun çok boyutlu olduğu vurgulanmış, bu boyutlardan askeri-mülki idarenin ayrılması yönüne odaklanılmakta birlikte sivilleşmeyi içeren diğer gelişmelerde ele alınmıştır.

İkilikler çağı olarak nitelendirilen Tanzimat döneminde taşra yönetimindeki reformların iyi analiz edilmesi Cumhuriyete miras kalan mülki idare yapısının anlaşılması için oldukça önemlidir. 19. yüzyıldaki tüm bu gelişmeler ülke yönetiminde askeri ve mülki idarenin ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik sürecin başlangıcını oluşturmaktadır. Tanzimat döneminde başlayan mülki idare ve askeri idare arasındaki ilişkinin düzenlenmesine yönelik reformlar geçmişten günümüze mülki idare tartışmalarının önemli konularından biri

olmuştur. Cumhuriyetin kuruluşundan günümüzde kadar yaşanan tartışmalar ve yapılan kanun değişiklikleri dikkate alındığında sivilleşme konusunun farklı dönemlerde mülkileşme tartışmalarında tekrar tekrar gündeme geldiği görülmektedir. Çalışmada bu tartışmaların ilk ortaya çıktığı dönem analiz edilmiş ve sivilleşme sürecinin 19. yüzyıl Osmanlı mülkileşmesini kavramda oldukça güçlü bir maddi zemine sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Cumhuriyetin kuruluş sürecinde mülki yapının şekillenmesi, 1980 darbesinin ardından yaşanan gelişmeler ve 2000’li yıllarda Avrupa Birliği’ne uyum süreci sivilleşme konusunun yeniden gündeme geldiği diğer tarihsel dönemlerdir. Çiner ve Karakaya (2013: 70) 2000’li yıllar sonrasında özellikle Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde sivilleşmenin önem kazandığını vurgulamışlardır. Bu dönemin sivilleşmesi; mülki idare-asker, mülki idare-jandarma ilişkilerini, kolluk kuvvetlerinin sivil gözetimini ve denetimini ve ulusal sınır yönetimini kapsamaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada ele alınan konu mülki idarenin sivilleşmesine yönelik tartışmalara tarihsel bir bakış açısı getirmektedir.

KAYNAKLAR

- Abou-El-Haj, Rifa’at (2018). *Modern Devletin Doğası 16. yüzyıldan 18. Yüzyıla Osmanlı İmparatorluğu*, Çev. O. Özel ve C. Şahin, İmge Kitapevi, Ankara.
- Ağakay, Mehmet Ali (1959). *Türkçe Sözlük*, TDK Yayınları, 175, Ankara.
- Alada, Adalet Bayramoğlu (1995). “Tarihsel Gelişim Süreci İçinde İl İdaresi Düzenlemeleri ve Demokratikleşme Üzerine”, *İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi*, 10, s. 13-20.
- Apan, Ahmet (2015). *Türkiye’de Mülki İdare: Tarihsel Gelişim ve İşlevsel Dönüşüm*, Türk İdari Araştırma Vakfı, Ankara.
- Aytekin, Atilla (2015). “Kapitalistleşme ve Merkezileşme Kavşağında”. *Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Siyasal Hayat*, Yayına Hazırlayan: Gökhan Atılğan, Cenk Saraçoğlu, Ateş Uslu, Yordam Kitap, İstanbul, s. 39-89.
- Ayverdi, İlhan (2005). *Misali Büyük Türkçe Sözlük. C.3*, Kubbealtı Neşriyat, İstanbul.
- Başar, Fahameddin (2015). “Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde Mülki İdare”. E. Tural ve S. Çapar (Ed.). *1864 Vilayet Nizamnamesi*, TODAİE, Ankara, s.10-17.
- Çadırcı, Musa (1985). “Tanzimat’tan Sonra Kanunlaştırma Hareketleri”. *Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi*, C.1, İletişim Yayınları, İstanbul, s.210-230.
- Çadırcı, Musa (2013). *Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı*, Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.
- Çadırcı, M. (2017). *Ülke Yönetimi: Tanzimat Sürecinde Türkiye*, İmge Yayınevi, Ankara.
- Çakan, Işıl (2006). “Erken Cumhuriyet Döneminde Türk Kamu Yönetiminin Modernleşmesi: Merkezileşme”. *Amme İdaresi Dergisi*, 39(4), s. 45-73.
- Çetinsaya, Gökhan (2001). “Kalemiyeden Mülkiye’ye Tanzimat Zihniyeti”. *Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce*, (Der. M.Ö. Alkan), İletişim Yayınları, C.1, İstanbul, s. 54-71.
- Çiner, Can Umut ve Karakaya, Oral (2013). “Merkez-Yerel İlişkileri ve Mülki İdarenin Dönüşümü”, *Ankara Üniversitesi SBF Dergisi*, 68(2), s. 63-93.
- Dündar, Nihat (1993). “Osmanlı Yönetiminde 78. Cumhuriyet Döneminde 70 Yılı Geride Bırakan Bir Teşkilat: Polis Teşkilatı”, *Türk İdare Dergisi*, 401, s.212-311.
- Efe, Ayla (2015). “Taşra Meclislerinde Muhassıllıktan Açılan Kapı”, E. Tural ve S. Çapar (Ed.). *1864 Vilayet Nizamnamesi*, Ankara: TODAİE, s.31-45.

- Engelhardt, Eduard Philippe (2010). Türkiye’de Çağdaşlaşma Hareketleri: Tanzimat. Çev. Ö. Uğurlu ve N. Uğurlu, Örgün Yayınevi, İstanbul.
- Erdoğan, M. (2006). “Türkiye İçin Bir Demokratikleşme ve Sivilleşme Perspektifi”. Erişim Adresi: <http://www.liberal.org.tr/sayfa/turkiye-icin-bir-demokratiklesme-ve-sivillesme-perspektifi-mustafa-erdogan,348.php>, Erişim Tarihi: 21.10.2025.
- Ergut, Ferdan (2004). Modern Devlet ve Polis: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Toplumsal Denetimin Diyalektiği. İstanbul: İletişim Yayınları.
- Güler, Birgül Ayman (2000). “Yerel Yönetimleri Güçlendirmek mi? Adem-i Merkezîyetçilik mi?”. Çağdaş Yerel Yönetimler, 9(2), s. 14-29.
- Gülmez, Mesut (1983). “Polis Örgütünün Kuruluş Belgesi ve Kaynağı”, Amme İdaresi Dergisi, 16(4), s. 4-15.
- İnalçık, Halil (1964). “Tanzimat’ın Uygulanması ve Sosyal Tepiler”, Belleten, C. XXVIII, s.623-690.
- İnalçık, Halil (1985). “Tanzimat’ın Uygulanması ve Sosyal Tepkiler”. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, C. 6, İletişim Yayınları, İstanbul, s. 1536-1545.
- Karasu, Koray (2015). “İdarenin Mülkle Bağının Kurulması: Mülkileşme”. E. Tural ve S. Çapar (Ed.) 1864 Vilayet Nizamnamesi, TODAİE, 345-370.
- Keskin, Nuray Ertürk. (2009). Türkiye’de Devletin Toprak Üzerinde Örgütlenmesi, Tan Kitapevi, Ankara.
- Ortaylı, İlber (1983). İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Hil Yayın, İstanbul.
- Ortaylı, İlber (1985). “Tanzimat”. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, C.6, İletişim Yayınları, İstanbul, cs. 1545- 1547.
- Ortaylı, İlber (2017). Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi. Cedit Neşriyat, İstanbul.
- Önen, Nizam ve Reyhan, Cenk (2011). Mülkten Ülkeye: Türkiye’de Taşra İdaresinin Dönüşümü (1839-1929), İmge Yayınları, Ankara.
- Salzmann, Ariel (2011). Osmanlı Ancien Régime’i: Modern Devleti Yeniden Düşünmek, (Çev. Ayşe Özdemir), İletişim Yayınları, İstanbul:
- Seyitdanlıoğlu, Mehmet (2015). “Tuna Vilayeti Nizamnamesi”, E. Tural ve S. Çapar (Ed.). 1864 Vilayet Nizamnamesi, Ankara: TODAİE, s. 47-50.
- Sönmez, Ali (2006). “Zaptiye Teşkilatı’nın Düzenlenmesi (1840-1869)”, Tarih Araştırmaları Dergisi, 25(39), s. 199-219.
- Şentop, Mustafa (2005). “Tanzimat Dönemi Kanunlaştırma Faaliyetleri Literatürü”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 3(5), 647-672
- Tahiroğlu, Bülent (1985). “Tanzimat’tan Sonra Kanunlaştırma Hareketleri”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, C.3, İletişim Yayınları, İstanbul, s. 588-601
- Tilly, Charles (2007). Democracy. Cambridge University Press, Cambridge.
- Tunaya, Tarık Zafer (1960). Türkiye’nin Siyasî Hayatında Batılılaşma Hareketleri. Yedigün Matbaası, İstanbul.
- Tunaya, Tarık Zafer (1975). Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku. İ.Ü. Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul.
- Yılmaz, Aslı (2009). Daire-i Adalet Kavramı Bağlamında Osmanlı Siyaset-Yönetim Düşün Geleneği, YBAD Lisansüstü Seminer Çalışmaları, No: 2, Eylül 2009, <http://yonetimbilimi.politics.ankara.edu.tr/ayilmaz.pdf>, Erişim Tarihi: 21.10. 2025.
- Zürcher, Erik-Jan (2002). Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, Çev. Y. Soner Gönen, İletişim Yayınları, Ankara.